

Endi biz bunday o'zgarishlar quduqlar guruhining qatlamiga va ularning to'yinganlik xususiyatiga qanday bog'liqligini tahlil qilamiz. Suvli qatlamlar chegaralangan, cheklanmagan va doimiy to'yingan, bosimli, bosimsiz va o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Cheklangan qatlamlarning qarshiligini aniqlash va ular orsidagi optimal masofani aniqlash suv olayotgan quduqlarning ish faoliyati samaradorligini oshirishga olib keladi.

Xulosa va tavsiyalar.

Yuqoridagi tadqiqotlardan kelib chiqqan holda, quduqlar guruhi ishlaganda ularning o'zaro ta'sirlashuvi natijasida umumiy debit pasayishi yuzaga keladi. Uni oldini olish uchun hududdagi iqlim o'zgarishi natijasidagi suv sathi o'zgarishi hisobga olinishi kerak. Shuningdek, quduqlar guruhini loyihalashda ular orasidagi masofalar QMvaQ talablar asosida suv beruvchi qatlam geologik va gidrogeologik tafsilotlariga asosan qabul qilish tavsiya etiladi. Global iqlim o'zgarishi natijasida uning yer osti suvlari gidrogeologiyasiga salbiy ta'siri maxsus koeffitsientlar asosida oldindan ko'zda tutilishi quduqlar guruhining iqlim o'zgarish holatida ham barqaror va ishonchli ishlashini ta'minlaydi.

Ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqot ishlari davom etmoqda va tadqiqot natijalarini amalda qo'llanilishi muammolarni oldini olish uchun xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgan tahlil va tadqiqot natijalari hududlarda yer osti suvlarini drenaj usulida samarali olib chiqishni ta'minlaydi. Bu o'z navbatida quduqlarning samarali va ishonchli ishlashini ta'minlaydi. Mualliflar ushbu masalada barcha fikr va mulohazalarni mamnuniyat bilan qabul qiladilar hamda ilmiy tadqiqot natijalarini amalda qo'llash bo'yicha takliflarni kutib qolishadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Abror, G., Dilmora, G., Xusniddin, A., & Sohijon, A. (2023). O'zaro ta'sirlashuvchi quduqlar debitini tahlil qilish. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1283-1292.
2. Abror, G., Dilmora, G., Anvar, J., & Sevara, U. (2023). Specificity of using a group of wells. *Universum: технические науки*, (7-4 (112)), 45-49.
3. Niyazovich, G.A., & Umirzakovna, G.D. (2023). O'zaro ta'sirlanuvchi quduqlar ishini barqarorlashtirish bo'yicha eksperimental tadqiqotlar. *journal of engineering, mechanics and modern architecture*, (2), 1-10.
4. Gadaev, A.N., Ganiyeva, D.U., & Ismoilova, D.X. (2024). Suv quduqlari orasidagi masofaning me'yoriy va muhandislik talablari. *Interpretation and researches*.
5. Gadaev, A.N., Ganieva, D.U., Halilov N., Boboeva, G.S., & Tukhtabaev, J.S. (2023). Limitation of the Distance Between the Group of Wells and Its Effect on the Total Debit. *Full Length Article*, 9(1), 08-8.

QUDUQLAR DEBITINI QAYTA TIKLASH VA BARQAROR ISHLASHINI TA'MINLASHNI YO'LGA QO'YISH CHORA-TADBIRLARI

¹Professor Abror Niyazovich Gadayev

²PhD Anvar Jo'rayev Xaydar o'g'li

¹Samarqand davlat arxitektura qurulish universiteti

³Katta o'qituvchi Fozilov Farxod Xoliyevich

Qurulish muhandisligi kafedrası

ANNOTATSIYA. *Suv ta'minoti tizimida manbalardan suv qabul qilish va uni uzatish inshootlari muhim ahamiyatga ega, chunki ularning belgilangan me'yorlar asosida bir maromda ishonchli ishlashi butun suv ta'minoti tizimi inshootlarining samarali ishlashini ta'minlaydi. Ma'lumki, yer osti suv manbalari o'zining qator ijobiy ko'rsatkichlari bilan boshqa manbalardan bir muncha ustun turadi, shu sababli ulardan suv ta'minoti tizimida foydalanish maqsadga muvofiq va o'z samarasini beradi.*

Kalit soʻzlar: kolmatatsiya, suv manbalari, yer osti suvlari, quduq, artezian quduqlar, debit, ekologik balansi, filtr, sath, korroziya.

Kirish. Suv taʼminoti tizimida yer osti manbalaridan suv olishda quduqdardan foydalanish Markaziy Osiyo va Oʻzbekiston sharoitida keng miqyosda qoʻllaniladi. Ushbu amaliyot shuni koʻrsatadiki, yer osti manbalaridagi suvlarning sifati, ulardan suv olish tartibi foydalanilayotgan quduqlarni bir maromda, tekis va ishonchli ishlashiga sabab boʻladi. Agar quduqning jihozlari, yaʼni nasos nosozligi, yoki filtrlariga tiqilishlar hisobiga kolmatatsiya sababli ular ishlash samaradorligini 40% dan ortiq miqdorda pasaytirsam undan foydalanishi iqtisodiy nuqtayi nazardan maqsadga muvofiq emas. Bu xolda quduqni dekolmatatsiya qilish va debitini qayta tiklash maqsadga muvofiq.

Artezian quduqlari samaradorligining pasayish sabablari tahlil qilinganda ularning bir tekis va yuqori samara bilan ishlashini taʼminlash quyidagi natijalarni beradi:

- Suv manbalaridan samarali va tejab-tergab foydalanish imkonini beradi;
- Artezian quduqlari uchun sarflangan mablagʻlarni samarasi va oʻzini oqlash davrini uzaytirish imkonini;
- quduq debiti va solishtirma debitini bir maromda va ishonchli taʼminlash imkoniyatini beradi;
- Taklif qilingan quduqqa ishlov berish uslubi quduq kolmatatsiyasini bartaraf qiladi va boʻlajaklarini oldini oladi.
- Suvni tejash, yer osti manbalari ekologik balansini saqlash va kelgusi avlodlarga yetkazishda barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilish imkonini beradi.

Tadqiqot usullari. Tahlil. Quduqdardan foydalanish amaliyoti shuni koʻrsatadiki, agar quduq nasos nosozligi, yoki kolmatatsiya sababli oʻz samaradorligining 40% dan ortiq miqdorda pasaytirsam undan foydalanishi iqtisodiy nuqtayi nazardan maqsadga muvofiq emas. Bu xolda quduqni dekolmatatsiya qilish va debitini qayta tiklash maqsadga muvofiq.

Quduqning suv yoʻllari qumga toʻlib qolishi natijasida samaradorligini pasayishi odatda quduq ekspluatatsiyasining boshlangʻich davrida kuzatiladi. Buning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- filtrlarni notoʻgʻri tanlanishi va oʻrnatilishi;
- filtrlarning suv beruvchi qatlam va oqib kelayotgan suv tomonidan koʻrsatilgan taʼsirga chidash bermasligi va undagi yaxlitlikning yoʻqolishi (yirtilish, yorilish va xokazo);
- yer osti suvlarining minerallasuv darajasi va filtr orqali katta tezlik bilan xarakatlanishi xamda kimyoviy va elektrokimyoviy korroziya natijalarida tuz choʻkishi;
- quduq devorlarini tashkil qiluvchi quvurda teshik va yoriklar xosil boʻlishi;
- quduq oldi devorlaridagi sementlovchi qavatning yemirilishi, yorilishi va ular orqali filtrlanmagan suvlarning quduqqa oqishi;

Bu hollarda quduqqa ishlov berish va uni kapital taʼmirlash talab etiladi. Buni tahlili shuni koʻrsatadiki, suv beruvchi qatlamni tashkil qilgan togʻ jinslari, yer osti suvi sifati va albatta quduqdan foydalanish tartibi muhim ahamiyatga ega. Oqim bilan quduqqa oqib kelgan mayda qum zarralari suv bilan birga koʻtariladi, lekin yirik qum donalari quduq tindirgichiga choʻkib qoladi. Bu hol tez orada quduq tindirgichining va filtr joylashgan sathning toʻlib qolishiga sabab boʻladi. Natijada filtrlash yuzasi kamayib, quduqqa yer osti suvlarining oqib kelishi, yaʼni uning debiti pasayib ketadi. Bunday kamchiliklarni joriy taʼmirlash va sozlashlar orqali bartaraf etish mumkin, lekin ularni umuman yoʻqotib boʻlmaydi, chunki quduq filtri va filtrol di sohasidagi togʻ jinslarini yoʻqotishning iloji yoʻq.

Quduqlardan foydalanish tajribasi shuni koʻrsatadiki, uning filtri, devorlari, devorini tashkil etuvchi quvurlarning teleskopik ulanadigan qismidagi salniklar va quduqorti sement qatlamining baʼzi taʼsirlar ostida mustahkamligi pasayishi, yaʼni ular “yorilishi” yoki “teshilishi” natijada quduqqa filtrlanmagan suvlarning tushishi uning 30-40 m uzunlikdagi qismining qum bilan toʻlib qolishiga olib keladi va quduqning umuman ishdan chiqib qolishiga sabab boʻladi.

Qiziltepa hududida joylashgan artizian suvlarining tarkibi yuqori darajada minerallasgan boʻlishi, unda Fe, Ca, Mg elementlari tuzlari, karbonatlar va bikarbonatlar miqdorining oshishi quduq

devorlari yuzasi va filtroldi sohasidagi suv yo‘llarining tuz cho‘kmalari bilan qoplanib qolishiga sabab bo‘ladi. Bu jarayon quduq filtririning suv ta‘siridagi korroziyasi natijasida yanada jadallashadi, chunki korroziya maxsuli va tuz cho‘kmalari uzoq muddat davomida o‘zaro birikib mustahkam sementsimon suv o‘tkazmaydigan qobiq hosil qiladi. Bunday qobiqlarning hosil bo‘lish sohasi quduqdan radius buyicha 0,3...0,7 m gacha bo‘lishi mumkin. Tuz cho‘kmalari cho‘kishi natijasidagi bunday kolmatatsion qobiq quduq debitining pasayib ketishiga sabab bo‘ladi. Shuni alohida qayd etish kerakki, quduqlar kolmatatsiyasi tabiiy jarayondir. Bu jarayonning borish tezligi suvning sifati, suv beruvchi qatlam tafsiloti va quduqning ishlash tartibiga bog‘lik.

Yer osti manbalaridan suv qabul qilish va iste‘molchilarga uzatishni, ular ishining ishonchlilik darajasi muhim ahamiyatga ega. Yer osti manbalaridan suv qabul qilish inshootlari jihozlarining to‘la yer ostida joylashganligi sababli geologik va tektonik o‘zgarishlar (zilzila, yer ko‘chish va boshqa tabiiy o‘zgarishlar) ularning ish tartibini keskin o‘zgartirishi yoki ish faoliyatini butunlay to‘xtatib qo‘yish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi va butun Markaziy Osiyo davlatlari seysmik hududda joylashganligi va suv ta‘minoti tizimining asosiy manbasini yer osti suvlari tashkil etilishini xisobga olsak, bu inshootlarning zilzilabardoshlik va mustahkamligi muammolarining yechimi dolzarb ahamiyatga ega ekanligi ko‘rinib turibdi. Yer osti inshootlarining zilzilabardoshligini va boshqa tabiiy ta‘silarga chidamligini oshirish o‘zining katta iqtisodiy va ijtimoiy samarasini beradi. Shuni alohida ta‘kidlab o‘tish kerakki, iste‘molchilar talabi darajasidagi va bir maromda ishonchli suv bilan ta‘minlash uchun suv manbalari sonini oshirish butun tizim ishi ishonchligini keraklicha oshirmaydi. Masalan kuchli tektonik o‘zgarishlarda barcha manbalar o‘z gidrogeologik tafsilotini o‘zgartirishi mumkin, faqat shunday xolatlar oldindan nazarda tutilgan bo‘lsa, ya‘ni inshootni loyihalashtirishda chora-tadbirlar ko‘zda tutilgan bo‘lsa talab qilingan natijaga erishish mumkin. Agar joy geografik tafsilotiga ko‘ra manba yagona bo‘lsa u holda uning doimiy va uzluksiz suv berishini ta‘minlash yanayam muhim bo‘ladi. Quyida suv inshootlari ish samaradorligini oshirish chora tadbirlari ishlab chiqilgan.

1–rasm. Suv inshootlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari.

Ma‘lumki, Respublikamiz va qator Markaziy Osiyo davlatlarida axoli, sanoat korxonalarini va boshqa iste‘molchilarni suv bilan ta‘minlashda asosan yer osti suvlaridan foydalaniladi va bu maqsadda

eng ko'p ishlatiladigan suv qabul qilish inshooti bu artezian quduqlaridir. Artezian quduqdari o'z jixozlanishi va konstruksiyasiga ko'ra tik suv qabul qilish inshooti bo'lib ularning statik va dinamik ta'sirlarga chidamligini oshirilishi quduqlar suv berish qobiliyatini eng noqulay sharoitlarda ham saqlab qolish imkoniyatini beradi.

Xulosa. Tavsiyalar. Quduqdarni eng noqulay, ya'ni kuchli tabiiy o'zgarishlar natijasida o'z ish qobiliyatini saqlab qolishi uchun ularni loyihalashtirish va qurishda quyidagi omillarga asosiy e'tibor qaratilishi talab etiladi:

1. suv beruvchi quduqlarning eng muhim qismi bo'lgan suv qabul qilish jihozi, ya'ni filtrlarning har tomonlama mustahkamligini oshirish;

2. filtrlarni quduq jihozlari bilan va quduq devorini tashkil etuvchi quvurlarni o'zaro tutashirishda mustahkamlik va zilzilabardoshligini ta'minlovchi elastik bog'lovchi moddalardan foydalanish;

Bu bog'lovchi moddalarga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi:

3. ichimlik suvining sifatini buzmaslik nuqtayi nazaridan sanitar-gigiyenik;

4. tik, yotik va burchak ostidagi siljishlarga chidamlilik nuqtayi nazaridan mustahkam elastiklik;

5. doimiy va vaqtinchalik suv ta'sirida bo'lishini hisobga olgan holda suv ta'siriga chidamlilik.

Tavsiya sifatida shuni aytish mumkinki, quduqlarning suv berishi va ularning mustahkamligi birgalikda qaraladigan omillar bo'lib, ularni talab darajasida nazorat qilinishi hamda o'z vaqtida joriy tekshiruvlardan o'tkazib turilishi suv ta'minoti tizimida quduqlar ishlar doimiyliigi, ishonchliligi va yuqori samradorligini ta'minlaydi. Ushbu yunalishda Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetining "Atrof muhit muhandisligi" kafedrasida va universitetdagi UZWATER milliy tadqiqotlar markazida ilmiy tadqiqotlar bajarilmoqda. Soha muammolarini amaliy-muhandislik yechimlari bo'yicha buyurtmalar asosida ishlar amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. P.Коллинз "Techenia is a hard-cost porous material" 1961 249-256 pp

2. Gadaev, A. N., Juraev, A., & Boboeva, G. Sustainable water resources management in Uzbekistan: transboundary issues.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

3. Gadaev, A. N., & Juraev, A. K. (2022, June). Sustainable groundwater using by water well rehabilitation. In *American Institute of Physics Conference Series* (Vol. 2432, No. 1, p. 030032). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

4. Gadayev, A. N., Jurayev, A. X. U., Saidov, S. S., & Kasimov, O. (2021). Issledovaniya po vosstanovleniyu debita vodozabornyx skvazhin v naturnyx usloviyax. *Universum: texnicheskiye nauki*, (10-2 (91), 27-31. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

5. Gadaev, A. N., & Zhuraev, A. Use of Chelators to Restore the Flow Rate of Water Wells. *JournalNX*, 526-529. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

6. Gadaev, A., Niyazov, I., Juraev, A., & Alibekova, N. (2019). Water related environmental issues in Central Asia. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:u-x6o8ySG0sC